

OZIQLANTIRISH TURLARI, ASALARI OILASI MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Zokirjonova Charosxon Botir qizi

TDAU talabasi

Qaxramonov Boymaxmad Abduazizovich

Umumiy Zootexniya va Veterinariya kafedrasida datsenti

Annotatsiya: Asalarilarning instikini shartli va shartsiz reflekslar erta saxardan to kechgacha uylaridan uchib chiqib aruxonada joylashgan hudud atrifida o'sadigan gullab sharbat beradigan o'simliklarni qidirib, ular ajratgan shirin sharbatni uyalariga olib keladilar. Kuchli ari oilalari arixona atrofida o'sadigan sersharbat o'simliklar ko'p bo'lganda, ular uylarida ko'p asal to'plashga ulguradilar. Ammo ayrim hududlarda sersharbatli o'simliklar o'smasligi mumkin hamda qishlovdan chiqqan ari oilalari uchun oziqa kerak. Shuning uchun ularga qo'shimcha oziqa berish kerak. Qo'shimcha oziqa berishning asosiy maqsadi, ari oilalarini kuchli qilish, sifatli va ko'proq mahsulotlar olish va o'simliklarni changlatish.

Kalit so'zi: Asalari, oziqa, qo'shimcha oziqa turlari, polen va stimovit qo'shimcha oziqalar, oilaning qo'shimcha oziqaga moslashishi, mahsuldorligi.

KIRISH

Asalarilar uchun asal va perga tabiiy oziqa hisoblanadi. Asalarilar bundan tashqari osh tuzi va suvga ham muhtoj bo'ladi. Asal asosan asalari tanasidagi issiqlik va harakat energiyasini (qisman bu energiyachang tarkibidagi moylar hisobiga ham hosil bo'ladi) hosil qilinishiga sarflanadigan uglevod oziqadir. Perga yosh asalarilarning o'sishi va naslni oziqlantirish uchun kerak bo'lgan oqsildir. Ilg'or asalarichilar asalarilarni asal va perga bilanko'proq ta'minlashga harak qiladilar. Asalarilar oziqni sarflab yuborishdan qo'rqish kerak emas, chunki oziq qancha ko'p bo'lmasin ular ortiqcha sarflamaydi. Ochiq nasl paydo bo'lganidan keyin asalarilar ko'p miqdorda perga iste'mol qiladi, chunki gipofaringeal bezlar, yog'li tana va tuxumdonlar kuchli rivojlana boshlaydi. Mavsumning aktiv davrida asalarilar har bir 4-5 kg asalga orta hisob bilan 1 kg gacha gulchang iste'mol qiladilar. Har xil o'simliklarning changi o'zining ximyaviy tarkibi bilan farq qiladi. Changning sifatiga qarab asalari oilalari kuchli yoki kuchsiz rivojlanadi¹

Mart-aprel oylarida chang beradigan o'simliklar yetarli bo'ladi, lekin ayrim yillarda, sovuq bo'lishi natijasida chang yaxlaydi va uning sifati pasayadi, bu esa asalarilar yetishtiradigan naslning miqdoriga salbiy ta'sir etadi. Bahorning issiq kunlari kirishi bilan va aprelning oxirigacha asalarilarning jadal rivojlanish davri boshlanadi, keyinchalik efemerlar va mevali daraxtlarning gullab bo'lishi bilan asal yig'ilmaydigan vaqt bo'lib, u ba'zan iyulgacha cho'ziladi. Paxta, kungaboqar va poliz o'simliklarining gullab tugashi bilan asalarilar uyadagi oziqani sarflaydigan vaqt keladi. O'simlik changi tugagandan so'ng asalarichilar ular o'rnini bosadigan

1. A. I. Isammuhamedov, X. K. Nikadambaev, Asalarichilikni rivojlantirish asoslari. "SHARQ" Nashiryoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati, Toshkent-2013.

2. N. F. Kraxotin, O'zbekistonda asalarichilik. "Mehnat" nashiryoti, 1991.

1. N. F. Kraxotin, O'zbekistonda asalarichilik. "Mehnat" nashiryoti, 1991.

oziqlar izlaydilar, chunki shakar kabi qo'shimchaoziqlar sof holda ko'ngildagi samarani bermaydi.

Quyida biz tabiiy oziq (chang) ning yo'qligida uning o'rniga asalarilarni boqish uchun ishlatiladigan oziqlarni izlash va uni qo'lash natijalari bilan tanishtiramiz. Yu. A. Subbotin (1965) bahor-yozgi mavsumda rag'batlantiruvchi qo'shimcha oziqlarini sinab ko'rgan vaqtda tajribadagi asalarilardan qo'shimcha oziq olmagan kontrol oilalarga nisbatan ancha yuqori mahsuldorlikni (35% ga) oldi. V. Ya. Bratov (1957) non achitqisi o'rniga pivo achitqisi bilan qo'shimcha oziqlantirishni tavsiya qiladi. Gulchang va uning o'rniga ishlatiladigan oziqlarni o'rganishda eng to'liq tekshirishlar S. A. Stroykov (1963-1967) tomonidan o'tkazildi. U o'zlashtirilishi jihatidan perga va asalari oyog'iga ishlab kelingan gulchang bir xil ekanligini aniqladi. Asalari oyoqdagi gulchangni lichinkalar yaxshi hazm qilish uchun shakar qo'shadilar. Lichinkalar yangi pergani yoki oyoqdagi gulchangni yegan vaqtda 17-27 % o'zlashtirilmagan qoldiqlar qoladi. Perga yil mobaynida mum inlarida 16 C haroratda saqlanganda sut kislotasi hosil qiladigan bakteriyalar ta'sirida uning o'zlashtirilishi 2-3 % ga oshadi Asalari yig'gan gulchang quritilib maxsus moslamalarda saqlanadi. Quruq holda gulchang uzoq vaqt mobaynida aynimaydi, lekin o'zlashtirilishi 3-5 % ga pasayadi.

N. E. Laduxin 1 l yog'I olingan sutga eritilgan 1 kg shakar eritmasini tunda har bir asalari oilasiga 300 g dan berilsa ularning pushti oshishini, ko'pchilik asalarichilar 0,4 l sutga qaynab turgan vaqtda 600 g shakar yoki 150 g sut va 650 g shakarni 1 l suvga eritib berishni tavsiya qiladilar.

I. A. Melnichuk (1967) Asalari qishlovi uchun 78 % shakar, 18 % suv, va 7,4 % gul nektaridan tuzilgan aralshmani berishni tavsiya etadi. Aralashma 35-40 C temperaturada 10-12 sutka ushlab turiladi, uni har kuni ikki marta aralstirib turish kerak.

X. Keyl bahorgi oziqlantirish uchun 90 kg shakar, 13,5 kg asal, 9,5 l suv, 0,28 l sirkadan tayyorlangan sharbatni va sulfatiozoldan choy qoshiqning $\frac{1}{4}$ miqdorida 3,8 l oziqaga qoshishni tavsiya etadi. Aralashmani ikki qavat devorli avtoklavda 116 C haroratgacha isitib ikki soat shu temperaturada ushlab turiladi. Soviganidan keyin 3 kg oziqa sig'adigan oxurga quyiladi.

K. L. Speoru (1971) aytishicha, gulchang o'rnini bosadigan oziqlar asalari hayotining davomiyligiga va uning fiziologik holatiga salbiy tasir etadi.

Xozirgi kunda jahon tajribasida asalari oilalarini qishlovdan betalofat o'tkazish, baxor mavsumida oilalarni jadal rivojlantirish, o'sish va rivojlantirishni motadilligini ta'minlash maqsadida asalari oilalariga qo'shimcha oziqa berishim kerak. Qo'shimcha oziqaning tarkibida (shakar sharbati, oqsillar, uglevodlar, vitaminlar, fermentlar, yog'lar, makro va mikro elementlar, mineral oziqlar, biostimulyatorlar karbol kislotalar) va boshqa oziqaviy qo'shimcha bilan qo'shimcha oziqlantirish lozim.

Polen qo'shimchasi. Polen qo'shimchalarini qanday qilasiz ? Polen o'rnini bosuvchi patti retsepti (1 kg). 226 gr yog'siz soya uni 340 gr donador shakar 28 gr pivo xamirturishi 340 gr shakar siropi (2:1) quriq ingidrentlar aralastiriladi. Keyin quruq aralashmani asta-sekin siropga qo'shing, shunda aralashma qattiq non xamiriga o'xshaydi. Mumli qog'oz orasiga bosib va ishlatilgunga qadar muzlatib qo'ying, bu mog'orlanishidan saqlaydi.

Stimovit qo'shimcha. Oziqani tayyorlash uchun illiq 35-40 gradusli (1:1) nisbatda tayyorlangan 4 l shakar sharbatiga 40 gr stimovit parashogi qo'shib tayyorlanadi. Tayyorlangan oziqa baxor mavsumida (mart-aprel) va kuz mavsumida (sentyabr-oktyabr) oylarida xar bir asalari oilasiga 300-350 ml dan romlarning yuqori qismidagi oziqlantirish oxirchasiga quyiladi. Kuniga 2-3

mahaldan har 2-3 kun oralig'ida ushbu qo'shimcha oziqa beriladi.²

Shunday qilib, qo'shimcha oziqani qulchang o'rniga berish mumkin chunki u tez o'sadi, tashqi sharoitning o'zgarishlariga moslasha oladi, hujayralarida oqsil yig'adi, tirik organizimlar uchun zararli bo'lgan qo'shimchalarni hosil qilmaydi. Qo'shimcha oziqa parranda va chorva mollarni semirtirish, yani bo'rdoqi qilish uchun ham beriladi. Shuningdek kuzda oziqlarni shiradan va paxtadan olingan asal bilan teng yarmiga almashtirish kerak. Bahorda o'simliklar gullagan paytda shakar bilan qo'shimcha qo'shimcha oziqlantirish asalari oilalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi va shuningdek asalari oilalariga qo'shimcha oziqa berilishi hisobiga oilaning rivojlanishi, paket, matka va ko'proq asalari mahsulotlarini olishga erishamiz ekan.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. A. I. Isammuhamedov, X. K. Nikadambaev, Asalarichilikni rivojlantirish asoslari. "SHARQ" Nashiryoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati, Toshkent-2013.
2. N. F. Kraxotin, O'zbekistonda asalarichilik. "Mehnat" nashiryoti, 1991.
3. B. A. Qahramonov, F. E. Safarova, S. Sh. Isamuhamedov, X. A. Donaev, X. B. Ergashev, Asalarichilik asoslari. "Innovatsion rivojlanish nashiryot matbaa uyi" Toshkent-2021.
4. National Bee Unit "Food and Environment Research Agency" Sand Hutton, York. YO41 1LZ Telefon 01 904 462 510 e-mail rbu@fera.gsi.gov.uk O'zmilliy bank veb-sayti: a www.nationalbeeunit.com 2011-yil May.
5. O. K. Chupakhina "Stimovit" asalarilar uchun samarali oziq-ovqat.//J.: "Asalarichilik". 2006-N 1. C14.

1. B. A. Qahramonov, F. E. Safarova, S. Sh. Isamuhamedov, X. A. Donaev, X. B. Ergashev, Asalarichilik asoslari. "Innovatsion rivojlanish nashiryot matbaa uyi" Toshkent-2021.
2. National Bee Unit "Food and Environment Research Agency" Sand Hutton, York. YO41 1LZ Telefon 01 904 462 510 e-mail rbu@fera.gsi.gov.uk O'zmilliy bank veb-sayti: a www.nationalbeeunit.com 2011-yil May.
3. O. K. Chupakhina "Stimovit" asalarilar uchun samarali oziq-ovqat.//J.: "Asalarichilik". 2006-N 1. C14.